

УДК 332.1: 659.127.6
DOI

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ: ПОНЯТИЕ, МОДЕЛИ, ВНЕДРЕНИЕ

ОБОДЕЦ Я.В.,
канд. гос. упр., доцент, зав. кафедрой
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье изучены теоретические положения и определения понятия «территориального бренда», рассмотрены современные модели территориального брендинга, определены особенности их построения и возможности адаптации в условиях современных вызовов.

Ключевые слова: менеджмент, бренд города, управление городом, экономика города, территория, интегральная модель развития территории, Донецк, Донецкая Народная Республика.

AREA BRANDING: CONCEPT, MODELS, IMPLEMENTATION

OBODETS Y.V.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Head of the Department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article studies the theoretical provisions and definitions of the concept of «territorial brand», considers modern models of territorial branding, identifies the features of their construction and the possibility of adaptation in the face of modern challenges.

Keywords: management, city brand, city management, city economy, territory, integral model of territory development, Donetsk, Donetsk People's Republic.

Постановка задачи. Как известно, каждая территория, каждый город и регион обладает своими уникальными качествами, конкурентными преимуществами, которые могут носить как исторический, так и ментальный и экономический характер. На основе таких характеристик могут возникать стереотипы и ассоциации по определённой территории. Если рассматривать территорию как некий коммерческий проект, то ей доступны все инструменты для создания успешного бренда и формирования положительного имиджа.

Правильно выстроенный бренд с учётом продвижения и позиционирования способен не только оказывать сильное влияние на развитие экономики города (территории), а также непосредственно оказывать влияние на инвестиционную деятельность и эффективность местных компаний как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Анализ последних источников. Среди работ отечественных авторов, в которых освещался вопрос процесса формирования бренда, следует выделить труды А.М. Бритвина, И.Б. Бритвиной, И.С. Важениной, Д.В. Визгаловой, Д.В. Гаджиевой, Л.Э. Старостовой [2, 3, 4, 8]. В данных работах изучены вопросы, связанные с тенденциями, основными направлениями формирования и развития бренда территории.

В трудах отечественных учёных С.Н. Голубничей, Г.В. Мишечкина, И.Ю. Древицкой, Я.С. Клейнера, Л.А. Кобанец и некоторых других рассматриваются некоторые вопросы, связанные с процессом формирования бренда города Донецка

[5, 7, 9]. Однако в условиях нестабильности и неопределённости вопросы, связанные с формированием имиджа и бренда города, являются достаточно актуальными.

Цели и задачи статьи – на основе анализа теоретических положений по вопросам развития территориального брендинга определить пути формирования и развития бренда города Донецка.

Основное содержание статьи. Государство всегда играет главную роль в инвестиционных процессах. Однако централизация власти в наших условиях может только усугубить данные процессы. Поэтому следует акцентировать внимание на вопросах децентрализации власти, когда ряд вопросов, в том числе и инвестиционного характера, передаётся на усмотрение города (территории). Сегодня каждая территория направляет свои усилия в рост благосостояния местного населения через развитие инфраструктуры, а также поддержки местного бизнеса. Как справедливо отмечено «...для расширения своих возможностей территории необходимо постоянно совершенствовать деятельность в сфере привлечения инвесторов, туристов, потенциальных жителей, а также уметь формировать положительный и чёткий бренд своей территории...» [4, с. 259].

Если говорить о бренде территории, в том числе о бренде страны, района, области, города, муниципального образования и т.д., то здесь следует понимать совокупность образов, идей, смысловых определений, ассоциаций, символов и прочих визуальных элементов, которые могут возникнуть у человека при упоминании названия такой территории [4, с. 253].

Создание бренда территории – это сильнейший инструмент повышения привлекательности товаров территории-производителя. Ведь именно бренд позволяет получать добавленную стоимость и обеспечивать долгосрочное социально-экономическое развитие, и, непосредственно, привлекательность самой территории как для жизни, так и для и посещения [4, с. 254].

К сожалению, большинство городов сегодня существуют без идеи. Наличие идеи или отличительной черты города (территории), хотя бы в рамках государства, является обязательным условием для создания бренда города, что в дальнейшем повлечёт за собой развитие как социальное, так и экономическое.

В этой связи можно использовать культурные или национальные традиции города, особенности ландшафтов, исторические события, памятники и т.д.

Конкурентоспособность территории зависит от ряда взаимосвязанных факторов, таких как конкурентоспособность предприятий и организаций (доля на рынке, динамика развития, инновации); кадровый потенциал территории (здоровье, образование, квалификация); привлекательность территории для жизни (безопасность, экология, инфраструктура, возможности развития и самореализации – «Умный», «Креативный», «Зелёный» город); привлекательность для туристов, которые приносят не только доход предприятиям территории, но и являются носителем информации о территории, помогают «нанести её на карту»; а также географическое расположение и наличие природных ресурсов.

Так, чтобы развивать бизнес на территории и привлекать новые инвестиции, необходимо создать привлекательные условия, способствующие конкурентоспособности бизнеса – инфраструктуру, кадры, систему поддержки. Для жителей – это создание комфортных условий для жизни и работы, обеспеченность рабочими местами, инфраструктурой и т.д.

Территория не может быть привлекательна для всех видов экономической деятельности, и успех в конкуренции связан с развитием тех из них, в которых у конкретной территории есть конкурентное преимущество. Это говорит о необходимости определённой специализации территории на некоторых экономических функциях и их взаимодополняемости. При этом целесообразнее разумная диверсификация основных видов экономической деятельности, чем узкая специализация.

Якубова Т.Н. в своей работе определяет факторы влияния успешного бренда на территорию. Среди таких факторов следует отметить: устойчивый и привлекательный имидж территории, узнаваемость территории; уникальность территории в сознании потребителей

(горожан, инвесторов, государства); привлечение туристов; воспроизводство ресурсов (человеческих, природных); инвестиционная привлекательность; представление инициатив и достижений; вступление в международные организации и т.д. [10, с. 489].

Понятие «брендинга территории» следует рассматривать в широком и узком смысле. Так, в широком смысле, в брендинге территории главной целью принимается установление курса на развитии рассматриваемого региона как территории, оптимальной для жизни населения, для ведения бизнеса. В узком смысле – это, прежде всего, желание города «продать» свои товары и услуги по стоимости выше и реализовать эффективную рекламную кампанию.

Таким образом, территориальный (городской) брендинг можно охарактеризовать как процесс разработки стратегии, включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование задач бренда; определение ресурсов и возможностей территории (города); учёт мировых социальных, экономических, политических и экологических трендов; с учётом всех целевых групп потребителей (инвесторов, местных жителей, государства).

Для формирования стратегии развития бренда территории необходимо остановиться и на ряде значимых факторов, которые оказывают непосредственное влияние, а именно:

- процессы глобализации, которые оказывают влияние на мобильность населения и капитала, что в свою очередь обеспечивает территориальную конкуренцию;
- процесс перераспределения ресурсов роста и развития территории, основными из которых являются экономические, финансовые и человеческие ресурсы;
- повышение роли процесса и средств коммуникации в процессе формирования современной картины мира.

Выделенные факторы способствуют внедрению маркетингового подхода в процессе управления территориями, и направлены на использование брендинга как инструмента взаимодействия территории (города) со своей целевой аудиторией.

Для системного осмысления технологии брендинга территории целесообразно обратиться к такому подходу, как построение модели бренда территории (города).

Процесс моделирования бренда территории представляет собой «...эффективный способ наглядного представления структурно-функциональных отношений в системе, а сама территория как объект брендинга представляет собой сложную систему многоуровневых отношений...» [8, 10]. Исходя из этого, построение модели территориального бренда позволит не только упорядочить и соотнести все факторы, этапы и инструменты формирования и трансляции бренда целевой аудитории, но и позволит своевременно вносить коррективы, усиливать бренд, создавая тем самым его конкурентную позицию.

Вопросы создания эффективного бренда территории, конечно, не новы. Так как технология бренда территории сформировалась на Западе, одной из наиболее известной считается модель, разработанная С. Анхольтом, которая представляет собой шестигранник конкурентной идентичности страны. Данная модель отражает шесть элементов национального бренда, куда входят туризм, люди, инвестиции, внутренняя и внешняя политика, культура и наследие, иммиграционное законодательство, а также экспортные бренды [1]. При чём каждая грань имеет равное и ключевое значение при распределении национальных ресурсов государства [10].

Также среди наиболее популярных можно выделить: ресурсную модель (Хассан С.Б., Хамид М.С.А. и Бохайри Х. Аль); модель сетевого бренда (Ханкинсон Г.); стратегическая модель брендинга дестинации (Балакришнан М.С.); модель бренда туристической дестинации (Кай Л.); модель коммуникации городского имиджа (Каваратзис М.); модель менеджмента бренда города (Гаджиотти Х., Ченг и Юнак); модель идентичности бренда (Конечик-Рузир и Л. де Чернатони); модель стратегического территориального бренд-менеджмента (Ханн С. и Роули Дж.), модель бренда города (Визгалов Д.В.) [2]; диалектическая модель репутации, имиджа и бренда территории (Важенина И.С.) [3] и др.

Исходя из названий представленных моделей, все они строятся вокруг различных понятий и аспектов территориального брендинга.

Следует более подробно изучить представленные модели с целью определения их особенностей и возможностей адаптации в условиях донецкой Народной Республики (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика основных моделей брендинга территории

Название модели	Особенности
Ресурсная модель С.Б. Хассан, М.С.А. Хамид и Х. Аль Бохайри	В данной модели задействованы основные виды ресурсов: культурные, исторические и природные. Разработана для создания туристического бренда территории
Модель бренда туристической дестинации Г. Ханкинсона	Модель строится на подходах коммерческого брендинга, маркетинга взаимоотношений и сетевой парадигмы. Ядром бренда является личность, формируется система взаимосвязей по четырём направлениям: потребители, инфраструктура, сервис, медиа-отношения. Модель базируется на комплексе систематизированных воспринимаемых элементов бренда
Стратегическая модель брендинга дестинации М.С. Балакришнан	Модель строится вокруг туристического бренда и включает пять ключевых компонентов: отношения со стейкхолдерами; позиционирование и дифференциация; таргетинг целевой аудитории и ассортимент продуктов (услуг); стратегия коммуникации и обратной связи; ответственное управление
Модель имиджа города М. Каваратзиса	Модель направлена на создание имиджа города как суммы трёх типов коммуникаций: первичной, вторичной, третичной. К первичной относится коммуникация, которая возникает, когда городская активность не является коммуникативно-ориентированной по преимуществам (ландшафт, инфраструктура, поведенческие модели). Вторичная коммуникация предполагает маркетинговую коммуникационную политику, которая целенаправленно проводится посредством рекламы и PR. Третичная («сарафанное радио») – определяет различия между контролируемой и неконтролируемой коммуникацией города. Именно неконтролируемая коммуникация влияет на создание имиджа города
Модель территориального бренда Л. Кай	Модель содержит в себе идентичность в качестве ядра бренда, а также направлена на создание отношений между построением имиджа и рядом элементов бренда
Модель идентичности бренда М. Конечик-Рузир и Л. де Чернатони	Модель, помимо элементов идентичности, включает в себя видение, ценности, личность, позиционирование. В процессе адаптации данной модели Л. де Чернатони и М. Конечик-Рузир включили в неё такой элемент, как миссию. Причём миссия рассматривается как некое направление развития будущего страны, где обозначены выгоды, которые способны привлечь всех заинтересованных и идентифицировать территорию среди других
Модель алгоритма построения территориального бренда Х. Гаджиотти	Модель направлена на развитие с учётом определения стратегической цели. Модель построена на пошаговом алгоритме бренда: анализ элементов как осязаемых, так и неосязаемых; анализ сильных и слабых сторон территории, населения, партнёров; разработка планов действий для рассмотренных компонентов
Модель стратегического территориального бренд-менеджмента С. Ханна и Дж. Роули	Одна из первых интегрированных моделей, сущность которой заключается в комплексности подхода. Бренд города это многогранный процесс взаимодействия всех элементов бренда, и ограничиваться вопросами только туристической дестинации не целесообразно
Модель бренда города Д.В. Визгалова	Модель бренда города синтезирует в себе идентичность города и его имидж. Как отмечено в работе автора: «...бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже города.» [2]. Под идентичностью следует понимать процесс восприятия города горожанами, а имиджем является результат коммуникации с внешней аудиторией
Диалектическая модель репутации, имиджа и бренда территории И.С. Важениной	Модель представляет собой результат взаимодействия репутации территории и имиджа как неких ценностных убеждений и мнений, а также поверхностного образа, который носит разноплановый, эмоционально-окрашенный, иногда искусственно создаваемый характер. Бренд в таком случае представляет собой образ территории (города) в сознании людей, и оказывает обратное воздействие на имидж и репутацию города

Основываясь на работе Старостовой Л.Э. при изучении зарубежной практики территориального брендинга, можно сделать вывод, что построение моделей бренда городов носит методологический характер. Причём исследования в процессах построения моделей бренда территории изначально касались туристических дестинаций. Однако современные тенденции определили необходимость комплексного подхода в развитии территориального брендинга, учитывающего максимальное количество ключевых факторов и звеньев [10].

Систематизировав существующие модели территориального брендинга, можно выделить четыре типа моделей, в зависимости от того, какие составляющие процесса брендинга территории моделируются.

Первый тип моделей описывает содержание и структуру территориального бренда, а также даёт перечень внешних атрибутов, выражающих это содержание [8].

Второй тип – модель коммуникации городского имиджа М. Каваратзиса, модель стратегии брендинга для туристической дестинации М.С. Балакришнан, где ориентация идёт на алгоритмы построения бренда территории (города) и включает ряд этапов (от разработки до продвижения), а также учитывает целевую аудиторию, которая принимает непосредственное участие в формировании и продвижении бренда.

Модели третьего типа отличаются процессом бренд-менеджмента. Они включают этапы брендинга (планирование, реализация, оценка), а также демонстрацию взаимосвязей между группами, участвующими во всем этапах.

Как пример такой модели можно считать модель алгоритма построения территориального бренда Х. Гаджиотти. Так, она фокусирует внимание на существующих на территории институтах, способных осуществлять маркетинг территории.

Как справедливо отмечено в [8], будущее территориального брендинга целесообразно строить на четвёртом типе моделей – интегрированных. Интегрированные модели включают в себя процессы моделирования содержания и структуры бренда, алгоритма процесса разработки и продвижения бренда, а также моделирование бренд-менеджмента.

В интегрированных моделях территориального брендинга особое внимание уделяется процессам концептуализации идентичности, что предполагает создание таких условий, которые будут способствовать благоприятному климату для взаимодействия всех стейкхолдеров. В данном случае к стейкхолдерам следует отнести специалистов по маркетингу территорий и брендингу; научное сообщество, которое занимается вопросами выявления разного рода ресурсов для продвижения территориального бренда; инициативные группы, принимающие активное участие в продвижении территориального бренда и т.д.

Также интегрированная модель предполагает механизм коммуникации, где сфокусированы ключевые элементы: целевая аудитория, основные задачи территориального брендинга, анализ существующего имиджа территории, коммуникативная концепция формируемого бренда, а также желаемый имидж. Все обозначенные элементы в совокупности и составят бренд города.

Разработанная авторами [8] модель аккумулирует в себе два типа существующих моделей территориального бренда. Первая – это структурная модель элементов бренда и вторая – алгоритмическая модель построения бренда. При разработке данной модели за основу была взята модель бренда города Д.В. Визгалова, где рассматривается идентичность и имидж как основные элементы территориального бренда.

Так, например, предложенная авторами интегрированная модель территориального бренда российских городов должна быть направлена, прежде всего, на «...создание демократического режима процессов концептуализации локальной идентичности местным сообществом с учётом особенностей гражданского самосознания и традиций властных отношений...» [8].

Авторами отмечается, что: «...Поскольку данные характерные для России традиции противоречат парадигме территориального брендинга, необходимо особое внимание уделять созданию условий широкого вовлечения различных групп

стейкхолдеров в процессы концептуализации локальной идентичности и формирования образа территории, транслируемого вовне...» [8].

Что касается формирования территориального бренда в Донецкой Народной Республике, то эти вопросы являются актуальными для нашей территории, и уже сегодня работа по его созданию ведётся.

Так, в сентябре – октябре 2020 года было проведено народное голосование за логотип туристического бренда Донецкой Народной Республики, в котором приняли участие более трёх тысяч человек. Голосование проводилось с 29 сентября по 15 октября [6]. За это время презентационные варианты логотипов в интернете набрали более 40 тысяч просмотров. Результаты были определены путём сопоставления итогов народного голосования и выбора рабочей группы по формированию предложений развития внутреннего и въездного туризма.

Победу одержал один из вариантов туристического бренда Республики, который включает несколько символов, а именно терриконы, розы, Азовское море (рис. 1). Надпись – Донецкая Народная Республика – расположена по центру в две строки, над ней расположен террикон, а также роза, которая вместе с лучами и отображением под надписью формирует образ солнца, которое отражается в Азовском море.

Рис. 1. Туристический бренд Донецкой Народной Республики

Очевидно, что в результате удачного брендинга город Донецк может получить инвестиционную привлекательность, позитивную репутацию и откорректированный в положительную сторону имидж города со смыслом, который будет заложен в стратегию удачного брендинга. Территориальный брендинг должен опираться на интегрированную модель с учётом максимального количества ключевых элементов бренда, а также с обязательным включением коммуникационного механизма взаимодействия между всеми стейкхолдерами.

Выводы. Таким образом, процесс формирования бренда в Донецкой Народной Республике начинает набирать обороты. Так, создан первый туристический бренд ДНР, который в дальнейшем позволит не только сформировать уникальный идентификатор города, его культурного имиджа, а будет направлен, прежде всего, на привлечение в город потока туристов, финансирования и инвестиций.

«Правильный» бренд позволит не только привлекать инвесторов, а также будет способствовать развитию инфраструктуры, торговли промышленности, что в конечном итоге повысит качество жизни населения, что и является основной задачей для местных органов власти.

Список использованных источников

1. Анхольт С. Бренд Америка: мать всех брендов / С. Анхольт, Дж. Хильдерт. – М.: Добрая книга, 2010. – С. 21.

2. Визгалов Д. Брендинг города / Д. Визгалов. – М.: Институт экономики города, 2011 – 324 с.
3. Важенина И.С. Имидж, репутация и бренд территории / И.С. Важенина. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. – С. 250.
4. Гаджиев Д.В. Брендинг территорий как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона / Д.В. Гаджиев // Молодой учёный. – 2017. – № 12 (146). – С. 258-261 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/146/40979/>
5. Голубничая С.Н. Формирование туристской дестинации в Донецке: проблемы и перспективы / С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 2. – С. 118-124.
6. Донецкое Агентство Новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/more-rozy-terrikony-opredelen-logotip-turisticheskogo-brenda-dnr-foto.html>
7. Древицкая И.Ю. Развитие туризма как фактор формирования позитивного имиджа Донбасса / И.Ю. Древицкая, Я.С. Клейнер // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 1. – С. 97-104.
8. Интегративная модель бренда российского города: региональный аспект: [монография] / А.М. Бритвин, И.Б. Бритвина, Л.Э. Старостова / под общ. ред. А.М. Бритвина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 172 с.
9. Кобанец Л.А. Направления стратегического развития рекреационной деятельности и туризма в городе Донецке / Л.А. Кобанец // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2007. – № 11. – С. 138-148.
10. Старостова Л.Э. Моделирование в территориальном брендинге как научно-практическая проблема / Л.Э. Старостова, К.В. Архангельская // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2015. – № 4. – С. 66-74.
11. Якубова Т.Н. Территориальный брендинг как инструмент развития региона / Т.Н. Якубова, А.П. Крюкова // Молодой учёный. – 2014. – № 21. – С. 484-489.

УДК 613/614:005

DOI

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,
д-р гос. упр., доцент;
КЛИМОВА П.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье выявлены особенности менеджмента в здравоохранении в современных условиях и определены направления совершенствования систем здравоохранения.

Ключевые слова: менеджмент в здравоохранении, медицинская организация, медицинская услуга, система здравоохранения.